

Liga Korupsi Indonesia: Refleksi Penegakan Hukum dan Tantangan Kewarganegaraan dalam Negara Demokrasi,

Fasya Malika Hasna ^{a,1}, Titania Izmi Kamilah ^{b,2}, Rika Sartika ^{c,3*}

Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

email: fasya.malika.hasna18@upi.edu, titania.izmi.kamilah23@upi.edu, rikasartika@upi.edu

*korespondensi penulis

: ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang fenomena "Liga Korupsi Indonesia", sebuah istilah yang menggambarkan maraknya kasus korupsi berskala besar di Indonesia yang melibatkan banyak publik figur baik dari sektor public, BUMN, hingga swasta. Melalui metode kualitatif berbasis kajian literatur, artikel ini ini mendalami sejumlah kasus seperti PT Timah, Pertamina, BTS Kominfo, dan E-KTP. Hasil analisis menyatakan bahwa lemahnya tanggung jawab dari penegak hukum serta minimnya partisipasi publik menjadi penyebab utama meluasnya korupsi sistemik. Artikel ini menyoroti peran penting pendidikan kewarganegaraan dan urgensi reformasi hukum dalam melahirkan karakter generasi antikorupsi. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama yang kuat antara negara, institusi pendidikan, dan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Pancasila, Kewarganegaraan, Penegakan Hukum, Pendidikan Antikorupsi

ABSTRACT

Liga Korupsi Indonesia: Law Enforcement and the Challenges of Citizenship in a Democratic State. This article discusses the phenomenon of the "Indonesian Corruption League," a term that illustrates the widespread occurrence of large-scale corruption cases in Indonesia involving numerous public figures from the public sector, state-owned enterprises, and private institutions. Using a qualitative method based on literature review, this article explores several cases such as PT Timah, Pertamina, BTS Kominfo, and the E-KTP project. The analysis reveals that the main causes of systemic corruption are the lack of accountability among law enforcement agencies and the limited public participation. The article highlights the crucial role of civic education and the urgent need for legal reform in fostering an anti-corruption mindset among future generations. Ultimately, eradicating corruption requires strong collaboration between the state, educational institutions, and society.

Keywords: Corruption, Pancasila, Citizenship, Law Enforcement, Anti-Corruption Education

Pendahuluan

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Selama dua puluh tahun terakhir, berbagai kasus korupsi besar bermunculan, di antaranya skandal E-KTP, Jiwasraya, hingga yang terbaru melibatkan PT Timah dan Pertamina. Deretan kasus ini bahkan memunculkan istilah populer "Liga Korupsi Indonesia", yang secara satir menggambarkan seolah ada ajang berlomba-lomba dalam menciptakan kerugian negara terbesar.

Korupsi dalam konteks negara demokrasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Pancasila, korupsi bertentangan dengan nilai keadilan sosial (sila ke-5), kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2), serta ketuhanan yang maha esa (sila ke-1), karena merugikan masyarakat luas dan mencerminkan hilangnya integritas moral. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan berbangsa.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menelaah fenomena tersebut melalui sudut pandang kewarganegaraan dan hukum, serta mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dan keterlibatan aktif warga negara dapat menjadi bagian dari solusi terhadap krisis integritas yang tengah dihadapi bangsa melalui pengembangan pendidikan moral dan norma masyarakat.

Metode

Artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis kajian literatur dari berbagai sumber berita, laporan hukum, dan jurnal ilmiah mengenai kasus-kasus besar korupsi di Indonesia selama tahun 2023–2025.

Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. (Moh.Nazir, 2015) yang mengatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Pembahasan

Menurut Guy Benveniste Korupsi terbagi dalam 3 jenis, yaitu illegal corruption (berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu), mercenary corruption (sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi), dan ideological corruption (korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologis seseorang). Kartono (1983) Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara.

Istilah “Liga Korupsi Indonesia” muncul karena maraknya kasus korupsi saat ini, korupsi di Indonesia digambarkan seperti liga sepak bola yang terus berlangsung tanpa akhir, dengan pelaku baru bermunculan setiap waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekedar Tindakan individu, melainkan telah menjadi budaya yang melekat diberbagai sektor, termasuk pemerintahan dan BUMN.

Kasus-kasus korupsi besar di Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan dan integritas sektor publik dan BUMN sangat lemah. Korupsi terbaru yang ada di Indonesia yaitu skandal Pertamina, melalui anak usahanya Petral menunjukkan adanya mafia migas dan adanya kecurangan pada praktik pengadaan minyak, yang menyebabkan kerugian besar pada negara.

Kasus PT Timah juga menghebohkan publik setelah terungkap adanya tambang ilegal di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah serta merusak lingkungan. Sementara itu, proyek E-KTP yang seharusnya meningkatkan pelayanan administrasi justru menjadi celah korupsi menyebabkan kerugian lebih dari dua triliun rupiah. Di sektor keuangan, kasus Jiwasraya menunjukkan penyalahgunaan dana investasi oleh manajemen dan pengusaha besar, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp16,8 triliun. Keempat kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan menuntut reformasi menyeluruh dalam tata kelola negara.

Korupsi memberikan dampak yang sangat luas dan merugikan bagi negara. Salah satu dampak utamanya adalah terganggunya fungsi pemerintahan dalam menjalankan kebijakan publik. Pemerintah menjadi tidak efektif dalam mengatur pembagian sumber daya dan sulit untuk mewujudkan pemerataan akses serta kepemilikan asset di masyarakat. Akibatnya, program-program pembangunan yang seharusnya berpihak pada rakyat sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi karena investor menjadi enggan menanamkan modalnya di negara yang dianggap tidak transparan dan penuh risiko. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat menengah keatas dan menengah kebawah.

Selain itu, korupsi juga berdampak pada aspek sosial. Masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan merasakan ketidakadilan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup warga negara. Tak hanya itu, korupsi pun merusak lingkungan. Salah satu contohnya adalah praktik illegal logging yang marak terjadi karena adanya suap atau kelonggaran izin dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan kerusakan hutan, banjir, dan bencana alam lainnya karena lingkungan tidak lagi terlindungi dengan baik.

Budaya permisif dalam masyarakat turut memperparah keadaan, seperti anggapan bahwa suap kecil adalah hal biasa. Ironisnya, koruptor sering kali Kembali dipilih menjadi pemimpin karena popularitasnya. Jika dibiarkan tanpa sanksi tegas, “liga korupsi” ini akan terus berlangsung dan merugikan masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan pendidikan antikorupsi sejak dini sehingga tumbuhnya rasa tanggung jawab, serta bersikap kritis baik bagi masyarakat maupun para pemimpin yang mengemban amanah dalam jabatannya agar Indonesia bisa keluar dari lingkungan korupsi yang merusak masa depan bangsa.

Secara keseluruhan, korupsi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga membawa dampak negatif di berbagai bidang-politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang semuanya akan menghambat kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam banyak kasus, para pelaku korupsi bukanlah orang yang tidak terdidik, melainkan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Hal ini menjadi cermin bahwa pendidikan kita belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai-nilai karakter, terutama tanggung jawab. Pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya menyiapkan peserta didik menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga harus membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Salah satu nilai utama yang perlu ditanamkan sejak dini adalah tanggung jawab terutama sebagai warga negara yang harus menjaga kepercayaan publik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan.

Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 120 mahasiswa di salah satu universitas ternama di Jawa Barat menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab dapat ditumbuhkan secara nyata melalui proses pembelajaran yang terstruktur dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan lima langkah utama konseptualisasi, identifikasi, internalisasi, aktualisasi, dan evaluasi. Penelitian ini berhasil meningkatkan rasa tanggung jawab mahasiswa hingga 62,50%. Ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat dibentuk dan dikembangkan melalui strategi pembelajaran yang tepat.

Jika strategi ini diterapkan secara luas, tidak hanya di perguruan tinggi tetapi juga sejak jenjang pendidikan dasar, maka kita memiliki harapan untuk membentuk generasi masa depan yang lebih bertanggung jawab dan tahan terhadap godaan korupsi. Pendidikan karakter bukan solusi instan tapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun bangsa yang bersih dari korupsi. Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada aparat penegak hukum saja, tetapi juga harus dimulai dari sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.

Untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain, memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan adil, menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku korupsi, menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan publik, mengembangkan sistem pemberantasan korupsi yang efektif.

Simpulan

Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan sistemik yang merusak berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari pemerintahan, ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Meskipun telah banyak upaya dilakukan, praktik korupsi tetap marak karena lemahnya penegakan hukum, budaya permisif masyarakat, dan kurangnya integritas moral para pejabat, bahkan yang berpendidikan tinggi.

Pendidikan karakter, khususnya nilai tanggung jawab, menjadi salah satu kunci dalam upaya jangka panjang memberantas korupsi. Penelitian terhadap mahasiswa membuktikan bahwa pembelajaran yang terstruktur melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab yang signifikan. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai antikorupsi harus dimulai sejak dini, tidak hanya di tingkat pendidikan tinggi, tetapi di jenjang dasar. Selain itu, masyarakat harus lebih kritis dalam memilih pemimpin, sementara pemerintah perlu memperkuat sistem transparansi dan menegakkan hukum secara tegas. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa melalui sistem pendidikan, budaya, dan partisipasi publik yang aktif.

Referensi

- Sartika, R., Maftuh, B., Nurdin, E. S., & Budimansyah, D. (2024). Strengthening students' responsible character through civic education learning: An action research in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(3), 428–447. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.3.21>
- LPM Dinamika. (2024, Desember 29). *Klasemen Liga Korupsi Indonesia: Kompetisi perusak bangsa*. LPM Dinamika. <https://lpmdinamika.co/serba-serbi/klasemen-liga-korupsi-indonesia-kompetisi-perusak-bangsa/>
- Kompas.com. (2024, September 11). *14 pengertian korupsi menurut para ahli*. Kompas Skola. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/09/11/080000269/14-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli>
- Kompas.com. (2025, Februari 27). *Liga Korupsi Indonesia: Apa dan mengapa jadi viral?* Kompas Sulawesi Selatan. <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/02/27/194019688/liga-korupsi-indonesia-apa-dan-mengapa-jadi-viral?page=all>
- Nurhakimah, D. (2014). *Strategi pembelajaran nilai tanggung jawab dalam Pendidikan Kewarganegaraan* (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia). UPI Repository. https://repository.upi.edu/13423/6/S_PGSD_1003586_Chapter3.pdf
- Tanjung, S. (2020). *Penanaman nilai tanggung jawab melalui pembelajaran PPKn di sekolah dasar* (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia). UPI Repository. https://repository.upi.edu/61231/4/S_PGSD_1704567_Chapter3.pdf
- Gramedia.com. *Dampak korupsi: Pengertian dan akibatnya dalam berbagai aspek*. Gramedia Literasi. https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/?srsltid=AfmBOorn5ty8ZDxKujGH8HnIdrjBt3dHMjZTtFUiuX6byqa2UEzAHssX#Apa_saja_dampak_dari_korupsi
- Syammassabdullah2252. (2023, Januari 20). *Korupsi di Indonesia: Akar masalah dan solusi*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/syammassabdullah2252/63ca531d4addee6e7b26b912/korupsi-di-indonesia-akar-masalah-dan-solusi>